

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713331>

KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISH YO‘LLARI

Pizayliddinov Bahriddin Jamoliddin o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ishlab chiqarish korxonalarida xarajatlarni tahlil qilish va ularni optimallashtirish yo‘llari yoritilgan. “Asaka Textile” MCHJ misolida 2022–2024 yillarda amalga oshirilgan umumiy xarajatlar, mahsulot tannarxi, davr xarajatlari va moliyaviy faoliyat bilan bog‘liq xarajatlarning dinamikasi tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida mahsulot tannarxining o‘shiga ta’sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, xarajatlarni kamaytirish bo‘yicha tavsiyalar berildi.*

***Kalit so‘zlar:** xarajatlar, mahsulot tannarxi, tahlil, optimallashtirish, moliyaviy holat, samaradorlik.*

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir ishlab chiqaruvchi korxonada foyda olishni asosiy maqsad qilgan. Foydaning shakllanishida esa xarajatlar hajmi bevosita rol o‘ynaydi. Shu sababli xarajatlarni nazorat qilish, ularni tahlil qilish va optimallashtirish zamonaviy menejmentning asosiy vazifalaridandir. Ayniqsa, ishlab chiqarish xarajatlarning tahlili mahsulot tannarxi, foyda va rentabellik darajasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada “Asaka Textile” MCHJ misolida korxonada xarajatlarning miqdoriy va strukturaviy o‘zgarishlari o‘rganildi hamda ular asosida samarali boshqaruv qarorlari uchun tavsiyalar berildi.

Asosiy qism

“Asaka Textile” MCHJ faoliyatini tahlil qilish asosida aniqlanishicha, korxonaning ishlab chiqarish bilan bog‘liq xarajatlari yildan-yilga sezilarli darajada o‘shib bormoqda. Xususan, 2022 yilda jami xarajatlar 5 526,2 mln so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2023 yilda bu ko‘rsatkich 8 840,3 mln so‘mga, 2024 yilda esa 11 867,3 mln so‘mga yetgan. Umumiy xarajatlarning o‘shish sur‘ati 2022 yildan 2024 yilga qadar 114,7 foizni tashkil etgan bo‘lib, bu korxonada iqtisodiy faoliyatida xarajatlarning o‘shish tendensiyasini ko‘rsatadi.

Xarajatlar tarkibida asosiy ulushni sotilgan mahsulot tannarxi egallaydi. 2022 yilda bu ko‘rsatkich 4 556,1 mln so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda 6 799,2 mln so‘mga va 2024 yilda 9 908,2 mln so‘mga yetgan. O‘shish sur‘atlari mos ravishda 49,2%, 45,7% va yig‘indi hisobda 117,5%ni tashkil qilgan. Bu jarayonga bir nechta omillar sabab bo‘lgan: birinchidan, xom ashyo va materiallar narxining o‘shishi; ikkinchidan, energiya resurslari va transport xarajatlarning ko‘payishi; uchinchidan, ishlab chiqarish hajmining ortib borishi. Aynan ishlab chiqarish hajmining o‘shishi natijasida resurslar sarfi ko‘paygan va bu mahsulot tannarxiga bevosita ta‘sir qilgan. Shu jihatdan mahsulot tannarxi korxonaning moliyaviy holatiga va foyda ko‘rsatkichlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan eng muhim xarajat turidir.

“Asaka Textile” MCHJda davr xarajatlari ham muhim o‘rin tutadi. Bu xarajatlar ishlab chiqarish bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan, biroq mahsulotni sotish, boshqaruv va umumxo‘jalik ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo‘lgan xarajatlar hisoblanadi. 2022 yilda davr xarajatlari 955,6 mln so‘mni, 2023 yilda 1 789,9 mln so‘mni, 2024 yilda esa 1 643,5 mln so‘mni tashkil qilgan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, 2023 yilda bu xarajatlar keskin o‘sgan – ya‘ni 87,3%ga, ammo 2024 yilda 8,2%ga kamaygan. Bu holat korxonada xarajatlarni qisqartirish va tejamkorlik choralari ko‘rilganligini anglatadi. Davr xarajatlarning umumiy xarajatlardagi ulushi 2022 yilda 17,3%, 2023 yilda 20,2%, 2024 yilda esa 13,8%ni tashkil etgan.

Shuningdek, tahlil jarayonida korxonada moliyaviy faoliyat bilan bog‘liq xarajatlar hajmi keskin o‘sayotgani aniqlangan. 2022 yilda bu xarajatlar 14,5 mln so‘m

bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda 251,2 mln so'mga, 2024 yilda esa 315,5 mln so'mga yetgan. Bu ko'rsatkichlar moliyaviy xarajatlarning 21,8 barobarga o'sganligini ko'rsatadi. Ushbu xarajatlar o'sishining asosiy sababi – korxonaning yangi ishlab chiqarish liniyalarini moliyalashtirish uchun tijorat banklaridan kredit olgani va ushbu kreditlar bo'yicha foiz to'lovlari amalga oshirilgani bilan izohlanadi.

Quyidagi jadvalda korxonaning xarajatlarining asosiy turlari va ularning salmog'i yillar kesimida taqdim etilgan:

“Asaka Textile” MCHJda 2022–2024 yillardagi xarajatlar tarkibi (ming so'mda)

Ko'rsatkichlar	2022 yil	Salmog'i (%)	2023 yil	Salmog'i (%)	2024 yil	Salmog'i (%)
Sotilgan mahsulot tannarxi	4 556 082	82,4	6 799 232	76,9	9 908 228	83,5
Davr xarajatlari	955 597	17,3	1 789 912	20,2	1 643 554	13,8
Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar	14 501	0,3	251 189	2,9	315 546	2,7
Jami xarajatlar	5 526 180	100	8 840 333	100	11 867 328	100

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, korxonaning xarajatlarining eng katta ulushini ishlab chiqarish xarajatlari egallamoqda. Shu sababli mahsulot tannarxini pasaytirish orqali korxonaning foydasini oshirish imkoni mavjud. Buning uchun korxonaning quyidagi strategiyalarni ishlab chiqishi zarur: birinchidan, xom ashyo yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzish orqali barqaror narxni saqlash; ikkinchidan, ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish orqali energiya va ishchi kuchi xarajatlarini kamaytirish; uchinchidan, avtomatlashtirilgan boshqaruv va hisob tizimlarini joriy etish orqali ortiqcha ma'muriy xarajatlarni qisqartirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy islohotlarga oid Farmon va Qarorlari, 2020–2024 yillar.
2. “Korxonalar iqtisodiyoti” – R.Abdullayev. T.: 2022.
3. “Moliyaviy menejment” – M.Xayrullayev. T.: 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti: www.stat.uz
5. “Moliya va bank ishi” jurnali, 2023-yil sonlari.